

13º Seminário

do_c_o_m_o_m_o_
brasil

Salvador – BA
7 a 10 de outubro de 2019

O MORAR NAS ALTURAS LATINO-AMERICANO A PARTIR DAS PUBLICAÇÕES ESPECIALIZADAS (1940-1970)

Eixo Temático O Modernismo Como Cultura

Elis Dantas Medeiros

Arquiteta e Urbanista, mestranda no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Paraíba (PPGAU/UFPB)
elisdantas.arq@gmail.com

Taciana Souza Bezerra

Arquiteta e Urbanista, mestranda no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Paraíba (PPGAU/UFPB)
taciasasbz@gmail.com

Resumo:

O artigo se insere no contexto da pesquisa "Do edifício de uso misto ao edifício habitacional híbrido na América Latina: os casos de Lima, Caracas, Buenos Aires, Cidade do México, São Paulo e Bogotá", que aborda o processo de surgimento e desenvolvimento do edifício de uso misto nos principais centros urbanos da América Latina, a partir do conteúdo publicado em periódicos de arquitetura de seis cidades, de 1940 a 1970. Pretende-se, neste trabalho, compreender a participação das revistas especializadas de arquitetura no processo de difusão e consolidação de edifícios de apartamentos em Buenos Aires, São Paulo e Bogotá, entre as décadas de 1940 e 1970, à luz do cenário tratado em periódicos dessas cidades, respectivamente, *Nuestra Arquitectura* (1929-1986), *Acrópole* (1938-1971) e *PROA* (1946-1976). A pesquisa é desenvolvida a partir de matérias de natureza teórica ou projetual e da publicidade de produtos ligados à construção civil, que trazem à tona o tema do edifício alto e da nova forma de morar, agora, nas alturas. Ao explorar as revistas à luz do objeto de estudo, o edifício de apartamentos, e relacioná-las com uma pesquisa bibliográfica sobre o tema "morar nas alturas", foi possível destacar três temáticas que se sobressaem e que direcionam a leitura do conteúdo reunido: tecnologia, cultura e cidade. São discussões dessa natureza, tratadas de modo comparativo em uma perspectiva SUL-SUL, que norteiam as escolhas e os caminhos interpretativos aqui propostos.

Palavras-chave: Edifício de apartamentos, Revista *Nuestra Arquitectura*, Revista *Acrópole*, Revista *PROA*.

Abstract:

The paper is part of the research "Do edifício de uso misto ao edifício habitacional híbrido na América Latina: os casos de Lima, Caracas, Buenos Aires, Cidade do México, São Paulo e Bogotá", which addresses the process of emergence and development of the mixed-use block in the main urban centers of Latin America, from the content published in architecture magazines of six cities, from 1940 to 1970. In this work, we intend to understand the participation of the specialized magazines of architecture in the process of diffusion and consolidation of the apartments buildings between the 1940s and 1970s in Buenos Aires (*Nuestra Arquitectura* - 1929-1986), São Paulo (*Acrópole* - 1938-1971), and Bogotá (*PROA* - 1946-1976). The research is developed from theoretical and projective materials and the publicity of products related to civil construction, which bring up the theme of the high building and the new way of living, now, in the heights. When exploring the magazines in the light of the object of study, the apartment building; and to relate them to a research literature search on the theme of living in the heights, it was possible to highlight three themes that stand out and which direct the reading of the content gathered: technology, culture and city. Discussions of this nature, treated in

13º Seminário
do_co|mo|mo_
brasil

Salvador – BA
7 a 10 de outubro de 2019

a comparative way in a SOUTH-SOUTH perspective, which guide the choices and the interpretive paths proposed here.

Keywords: *Apartment building, Magazine Nuestra Arquitectura, Magazine Acrópolis; Magazine PROA.*

O MORAR NAS ALTURAS LATINO-AMERICANO A PARTIR DAS PUBLICAÇÕES ESPECIALIZADAS (1940-1970)

Este trabalho é parte integrante da pesquisa “Do edifício de uso misto ao edifício habitacional híbrido na América Latina: os casos de Lima, Caracas, Buenos Aires, Cidade de México, São Paulo e Bogotá”, que aborda o processo de surgimento e desenvolvimento – com alguma simultaneidade – do edifício de uso misto nos principais centros urbanos da América Latina e suas diferentes manifestações, a partir do conteúdo publicado em periódicos de arquitetura de seis cidades, de 1940 a 1970: *El Arquitecto Peruano* (Lima), *Nuestra Arquitectura* (Buenos Aires), *Instituto de Arquitectura Urbana - IAV* (Caracas), *Arquitectura México* (Ciudad de México), *Acrópole* (São Paulo) e *PROA* (Bogotá).

Durante os segundo e terceiro quartéis do século XX, frente ao fenômeno de renovação das áreas centrais de grandes cidades, novas tipologias verticais despontaram no cenário latino-americano. Operações urbanas de grande impacto, motivadas por políticas desenvolvimentistas – a exemplo das alterações nos códigos urbanísticos –, e o suporte técnico garantido pela crescente industrialização e pelas demandas de serviços, comércio e habitação nas áreas já consolidadas, favoreceram, para além do processo de verticalização, uma proposta arquitetônica que respondia a esses processos com a reunião de diferentes funções em uma mesma edificação: o edifício de uso misto (COTRIM; LARA, 2019).

Face ao exposto, pretende-se, neste trabalho, compreender a participação das revistas especializadas de arquitetura no processo de difusão e consolidação de edifícios de apartamentos¹ em Buenos Aires, São Paulo e Bogotá, entre as décadas de 1940 e 1970, à luz do cenário tratado em periódicos dessas cidades, respectivamente, *Nuestra Arquitectura* (1929-1986), *Acrópole* (1938-1971) e *PROA* (1946-1976). A pesquisa desenvolve-se a partir de matérias de natureza teórica ou projetual e da publicidade de produtos ligados à construção civil, que trazem à tona o tema do edifício alto e da nova forma de morar, agora, nas alturas².

De modo geral, a simultaneidade de certos processos socioeconômicos de urbanização, industrialização, modernização e metropolização, ao longo do século XX, colocam a América Latina em um plano de certa unidade, o qual justifica um olhar comparativo entre seus centros urbanos. A utilização de periódicos assume a função de ampliar o repertório de obras, personagens e episódios tratados na historiografia e, no caso dos edifícios misto e híbrido, incluem atividades vinculadas à iniciativa privada, que por vezes são postas à margem dos debates, sobretudo aqueles relacionados à América do Sul, cujos estudos priorizam o vínculo ao capital estatal burocrático (COTRIM; LARA, 2019).

A escolha das cidades de Buenos Aires, São Paulo e Bogotá, não só se vincula ao contexto citado, mas também à maior aproximação dos recortes temporais das revistas representantes desses três centros na pesquisa, que, num primeiro momento de análises, pode revelar importantes pontos de contato ou mesmo inflexões que podem nortear novas discussões. Ao explorar as revistas à luz do objeto de estudo, o edifício de apartamentos, e relacioná-las com uma pesquisa bibliográfica sobre o tema “morar nas alturas”, foi possível

¹ É fundamental ressaltar que, alinhado com a pesquisa “Do edifício de uso misto ao edifício habitacional híbrido na América Latina: os casos de Lima, Caracas, Buenos Aires, Cidade do México, São Paulo e Bogotá” são estudados aqui apenas os edifícios de uso misto que, dentre seus usos, esteja o habitacional.

² Em especial a partir dos anos 1950, há uma aproximação da classe média com a forma de morar proposta por esses edifícios (COTRIM; LARA, 2019).

destacar três temáticas que se sobressaem e que direcionam a leitura do conteúdo reunido: tecnologia, cultura e cidade.

As supostas benesses dessa nova condição metropolitana e exemplos concretos passaram a ocupar as páginas desses periódicos, associados à divulgação de produtos industrializados, equipamentos e serviços – elevadores, sistemas de segurança, calefação, conforto acústico, espaços compactos – que tornavam esses edifícios ainda mais oportunos e próximos do conforto das casas. São discussões dessa natureza, tratadas de modo comparativo em uma perspectiva SUL-SUL, que norteiam as escolhas e os caminhos interpretativos aqui propostos.

Os periódicos *Nuestra Arquitectura*, *Acrópole* e *PROA*

Se, por um lado, existe o papel ocupado pelos periódicos especializados na discussão de determinadas temáticas – neste caso o desenvolvimento do morar em altura –, por outro, essas publicações detêm um lugar de fala respaldado pelo “lugar social”³ ao qual pertencem. Nesse contexto, é importante observar o conjunto de interesses vinculado aos grupos envolvidos com a publicação das revistas, que estão impressos, literalmente, no material veiculado e que não deve ser ignorado na leitura das informações. Assim, foi realizada uma pesquisa na qual foram levantadas informações sobre o contexto de surgimento, o corpo editorial, a proposta de cada periódico, o público alvo e os temas que predominam nessas publicações.

Enquanto fonte de pesquisa, as revistas foram exploradas à luz do objeto de estudo, o edifício de apartamento. Foram observadas propagandas e matérias, a fim de caracterizar a representação desse tipo de edifício nas três revistas, por vezes representados através de desenhos, maquetes ou fotos de construção. Em um segundo momento, foram levantadas as temáticas – relacionadas a esses edifícios – que se sobressaem nos periódicos e permitem estabelecer alguma unidade ao processo do morar nas alturas nas três cidades em estudo.

No que diz respeito à Buenos Aires, o estudo buscou informações no periódico *Nuestra Arquitectura*. Com fundação no ano de 1929, pelo engenheiro americano Walter Hylton Scott, a publicação especializada foi considerada uma das mais estáveis e com ampla difusão entre os profissionais argentinos, e teve sua última edição publicada no ano de 1986. Na década de 1940, com a interrupção de relações com a Europa, face à guerra, a influência da cultura e da arquitetura americana cresce na Argentina; esse período foi caracterizado pelos debates sobre arte concreta e não concreta.

Também nessa época, o país se encontrava sob o regime político do Peronismo, época em que foi implantada uma frente comprometida com a “batalha pela modernidade”; a esse regime se opôs um “exército” heterogêneo de intelectuais, escritores, artistas, arquitetos, críticos, editores e revistas que operaram em condição de resistência. Os periódicos foram provavelmente o meio em que a resistência se tornou mais evidente. Com a queda do regime, a *Nuestra Arquitectura* saudou a derrubada do presidente com um editorial intitulado “*Nunca Más*”, em 1955 (DEAMBROSIS, 2006).

³ Entende-se por “lugar social”, o lugar de produção socioeconômico, político e cultural onde uma pesquisa historiográfica se articula, sob imposições, privilégios e particularidades do meio em que se desenvolve – lugar de trabalho, de ensino ou pesquisa –, e à luz de questões ligadas a uma profissão ou interesses e métodos próprios (DE CERTEAU, 1982 [1975], p. 66-67).

No debate arquitetônico da Argentina dos anos 1950, a disciplina nem sempre conseguiu se inserir harmoniosamente, mas foi tratada de forma contínua, em alguns casos parando na produção local, em outras celebrando os "mestres" internacionais; nessa época, todas as tendências modernas se declararam contra o chamado "pseudo-classicismo prevalecente", e a *Nuestra Arquitectura* foi o meio, por excelência, desse sincretismo, ao dedicar desde 1946, espaço para realizações estrangeiras, tanto americanas quanto europeias, geralmente mitigando críticas em favor de ilustrações (DEAMBROSIS, 2006).

No caso de São Paulo, foram trabalhadas as edições da revista *Acrópole*, disponíveis em formato digital⁴. O periódico foi lançado em 1938, por sugestão do engenheiro-arquiteto Eduardo Kneese de Mello. O grupo, que, inicialmente, também reunia os engenheiros Alfredo Ernesto Becker e Walter Saraiva Kneese na consultoria técnica e tinha como diretores, secretário e geral, respectivamente, o engenheiro Cyro Ribeiro e o então dirigente do Cadastro Imobiliário de São Paulo Roberto A. Corrêa de Brito, manteve-se até 1952 (edição 171). Trabalhos como os de Fernando Serapião (2005) e Paula Dedecca (2012) identificaram uma abordagem comercial nesta primeira fase: os conteúdos e projetos publicados primordialmente estão associados a um grande número de anúncios de materiais, equipamentos, eletrodomésticos, serviços e construtoras (DEDECCA, 2012).

A revista, de periodicidade mensal, surgiu diante de uma "necessidade de São Paulo que não possuía uma revista de arquitetura que debatesse os problemas da cidade e expusesse as construções mais recentes" (PEREIRA, 1952 apud ALMEIDA, 2008). O periódico, que trazia em suas páginas realizações desenvolvidas por arquitetos do Brasil e principalmente de São Paulo, foi uma publicação pioneira na área de arquitetura e teve seu último exemplar editado em novembro/dezembro de 1971 (ALMEIDA, 2008).

Desde seu surgimento, a revista *Acrópole* estabeleceu uma relação com o Mercado Imobiliário, que, naquele momento, começava a se fortalecer no cenário paulistano. Na edição 25, de maio de 1940, essa relação é bem ilustrada com o suplemento "São Paulo Imobiliário" (Ver Figura 01), cujo lançamento expressa, segundo o editorial, o afastamento da revista de sua finalidade inicial – "um programa exclusivamente arquitetônico-cultural" –, a fim de oferecer uma seção para atender às constantes consultas sobre terrenos e prédios antigos localizados na zona urbana. No texto da seção, fica claro que a revista faria de tudo para tornar esse tipo de publicação "à altura do grande público paulista", com a colaboração de corretores e administradores de imóveis (ACRÓPOLE, 1940).

A revista *PROA*, publicação referente à cidade de Bogotá, data de agosto de 1946. Fundada sob a direção do arquiteto Carlos Martínez Jiménez, em associação com a Faculdade de Arquitetura da Universidade Nacional da Colômbia e a Sociedade Colombiana de Arquitetos (SCA), dos quais Martínez, por sua vez, foi reitor e co-fundador, respectivamente; além disso ele fazia parte dos três órgãos reguladores da disciplina de arquitetura: academia, associação e crítica, e passou a ter uma grande influência na arquitetura na Colômbia (ARANGO et al., 2015).

A *Proa* representou para a cultura arquitetônica da época "un espacio para tratar de instalar desde allí y con una perspectiva disciplinar un conjunto articulado de temas contingentes para toda la sociedad" (MONDRAGÓN, 2008). A publicação especializada promoveu a divulgação e a reflexão acadêmica, dirigida tanto ao grupo específico de arquitetos quanto à sociedade colombiana em geral. Juntamente com seu conteúdo principal baseado em

⁴ Em 2012, a Biblioteca da FAU-USP desenvolveu o Projeto "Digitalização da Revista *Acrópole*", com o apoio financeiro da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão (PRCEU/USP). O formato digital da revista está disponível desde junho de 2014 em um website (<<http://www.acropole.fau.usp.br/>>) elaborado exclusivamente para acesso a todas as suas edições (ROSETTO; ULIANA, 2016).

revisões de projetos arquitetônicos, a publicidade especializada na indústria da construção, representa mais da metade das páginas de cada número. No número 100 de *Proa* (1956), Martínez comentou sobre a publicidade ser um apoio econômico indispensável para a revista, junto com a equipe editorial e os "arquitetos que facilitaram suas colaborações e conselhos".

Figura 01: Suplemento São Paulo Imobiliário da revista *Acrópole*. Da esquerda para a direita: edições 25, de maio de 1940 e 33, de janeiro de 1941.

Fonte: acropole.fau.usp.br

Influenciada pelo contexto socioeconômico nacional que na época estava apostando no crescimento da indústria, a estrutura do conteúdo publicitário da revista permite identificar algumas das principais construtoras envolvidas. Destaca também o surgimento de empresas de produtos e eletrodomésticos essenciais no imaginário doméstico de meados do século XX. Finalmente, a presença do SCA é constante e utiliza a *Proa* como plataforma para a divulgação de seus anúncios e noticiários (ARANGO et al., 2015).

Face ao exposto, entende-se que investigar o edifício de apartamentos nessas três publicações especializadas permite verificar alinhamentos no processo de desenvolvimento e consolidação dessa edificação na América Latina. O contato inicial com o material coletado nas revistas, junto à consulta da bibliografia, destacou três temas que direcionaram a leitura do conteúdo reunido: tecnologia, cultura e cidade. Uma combinação semelhante é expressa por Silvia Cardinal em seu livro *Ciudad y Arquitectura: seis generaciones que construyeron la América Latina Moderna* (2012) ao tratar do recorte temporal de seu trabalho.

A fim de precisar datas limites para a época moderna, a autora estabelece duas modalidades técnicas como marcos e explica: "em finais do século XIX, apareceu um tipo de técnica [tecnologia], de caráter mecânico, que transformou as aglomerações preexistentes e

permitted its accelerated expansion until converting them into this historically new reality [culture] that we call modern city [city]"; the emergence of a digital character, subsequently, added to the disordered urban growth of the end of the 20th century, produced new phenomena and marked the beginning of a new era (CARDINAL, 2012, p. 12).

For the purposes of this article, technology is understood as new materials and possibilities of technical-construction favored by the expansion of industrialization in those years, including equipment and services with influence on project solutions and the way of living in these buildings, such as elevators and home appliances; technology is understood as culture aspects that mutually influence ideals and ways of life of that society, such as the search for modernity and the change of the single-family bourgeois house for the high-rise building; what refers to the city, any operation that generates impact on the urban space, such as the implementation or alteration of laws that regulate construction characteristics of buildings and urban reforms, which have direct consequences on the urban fabric and land parceling.

Tecnologia

As Cardinal (2012) presents, the technological revolution is the cause of numerous transformations in society, mainly in what refers to verticalization. The construction possibilities offered by the new materials and the incentive to industrialization throughout the 20th century, in Latin America, favored the process of development of the high-rise building and, mainly related to the object of this investigation, the apartment building. The improvement of equipment, such as elevators, also shows fundamental in this process, which, although it has greater expressiveness in the first years in office solutions, soon gains a larger market in the residential area. According to Lores (2017, p. 60), "in 1939⁵, there were only 813 buildings with elevators in the capital, and two thirds of them were only office buildings. In 1945, less than 1% of the population in São Paulo lived in apartments."

The emergence of materials that improved the comfort in these buildings, such as insulating, thermal and acoustic, and the systems of heating, air conditioning, among others, contributed to a higher quality of life in these apartments and, moreover, a closer approach to the bourgeois house, directing also the higher classes to this investment. An interesting example is illustrated in the magazine *Nuestra Arquitectura*, which, over the years, passes to incorporate a larger number of articles about high-rise buildings, such as occurs with the article "El fenómeno del rascacielos". In this text, in which the concepts of skyscrapers are presented, Rafael Iglesia reinforces the characteristic of monumentality associated with this type of building and how it passes to be a synonym of prestige.

Quando el dueño es una compañía tiene para ella [sobre os arranha-céus] un gran valor iconogénico (generador de imagen) basado en la asociación de la arquitectura contemporánea de calidad excepcional con la cualidad

⁵ "Apesar da influência depressiva da guerra, o n.º de novas construções em São Paulo atingiu o seu mais alto total em 1939"; "[...] com a queda verificada no movimento de novas construções [sobre 1940], verificou-se aumento no número de aquisições de imóveis. Como as flutuações de preço dos materiais poderiam encarecer demasiado as obras em curso de construção, parece-nos que os interessados preferiram prédios acabados, com rendimento assegurado". Boletim da Bolsa de Imóveis, Acrópole, 25 mai. 1940.

propria de los servicios o produtos ofrecidos por el propietario (NUESTRA ARQUITECTURA, N. 427, Ago. 1965).

Essa positiva imagem publicitária ganha força nas revistas, que publica vários anúncios de materiais e equipamentos vinculando-os à imagem de edifícios altos (Ver Figuras 02 e 03). Na revista *Acrópole*, essa associação estende-se também aos projetos publicados que, por vezes, sequer possuem textos descritivos ou explicativos de algo, mas ainda assim trazem dados dos fornecedores relacionados à obra. Informações detalhadas sobre esses produtos, ademais, eram usadas como sinônimo de qualidade. Sobre o Edifício Regência, do Escritório A. B. Pimentel (ACRÓPOLE, N. 26, jun. 1940, p. 81), são listados requisitos essenciais para conforto razoável e bom acabamento do projeto, entre eles, água quente, gelada e fria; gás e esgoto; elevadores "com velocidade de 75 metros por minuto e correntes alternadas com portas semiautomáticas"; hall dos elevadores "com interruptores ligando-se automaticamente em 3 minutos".

Ar. Quintana 684 y 488. Co. Praxial y Praxial. Arquitectos urbanos Eduardo Casado Soto y Hugo Almonacid. Construcción y Herrerías. Anulado sobre Vicente Boverato.

EL FENOMENO DEL RASCACIELOS

Cosa de maravilla

En toda la historia de la arquitectura antigua, el tamaño de las construcciones, y sobre todo su altura, han sido motivo de admiración y maravilla. El tamaño significaba por sí, una componente básica de todo monumento arquitectónico y quizá solo los griegos de la época clásica escaparon a la seducción de lo grande. Desde la Torre de Babel hasta la Tour Eiffel, pasando por el dramático intento de Beauvais, y por el ostentoso ejemplo de San Pedro en Roma, ser más grande o más alto significó ser más a secas.

A fines del siglo diecinueve el tamaño de los edificios comenzó a dar en altura y el hecho no fue tanto la búsqueda de monumentalidad como el resultado de la urgente presión de nuevas necesidades habitacionales del comercio y de la administración de industrias, para los que la construcción localizada fueron valores positivos en toda programación arquitectónica.

El resultado de la concreción de estos nuevos programas fue un nuevo tipo de edificio: el edificio de oficinas rascacielos, *skyscrapers* en el inglés original.

No ha sido nunca fácil definir al rascacielos de otro modo, y que imprecisamente desde que los intentos de precisión han conlucido generalmente a una mayor confusión. Sin embargo, puede ser definido, imperfectamente y por el momento, como un edificio de más de quince pisos de altura, con su interior de innumerables unidades repetidas —oficinas o habitaciones— y que, a pesar de cualquier modificación en la construcción, es un concepto americano... Si se enfatiza la importancia de la construcción esquelética metálica y del esqueleto de una piel sobre ese esqueleto, se podría proclamar perfectamente que la Estata de la Libertad, con el exterior antropomórfico de bronce de Bartholdi soportado por el esqueleto de hierro de Eiffel, era quizá el más avanzado rascacielos en 1880.

Si se prefiere considerar como crucial la altura en relación con las construcciones convencionales contemporáneas se estaría obligado a admitir que la Pagoda China de Chambers en Kow Gardens, Londres, tenía, con sus diez pisos, derecho a ser considerada el primer rascacielos, tanto como la Torre del Tribunal de Hunt en Nueva York, que fue construida más de un siglo después. Ni la pagoda ni la estata contenían oficinas y, por ello, no servían internamente a ningún propósito práctico.

Desde la guerra, la altura general de los edificios se ha elevado en todas partes y ciertamente los diez o doce pisos que bastaban a fines del siglo XIX para clasificar un edificio como rascacielos, no son suficientes hoy en día. Toda vía el contexto determina realmente la medida; pero en la mayoría de las ubicaciones urbanas —la situación es notablemente diferente en las pequeñas ciudades a las cuales de todos modos no pertenecen los rascacielos— uno puede hacer provechosamente la distinción que existe en la lengua alemana entre un edificio alto: *Hochhaus*; y un rascacielos: *Wolkenkratzer*.

Para la confección de este trabajo partimos de la hipótesis de que rascacielos es toda construcción habitable donde la relación altura/perímetro de planta sea ≥ 1 ; siendo la altura no menor de sesenta metros y considerando la planta del cuerpo elevado, no la del basamento.

ARQUITECTURA PARA LOGRAR PRESTIGIO

Con estas condiciones la fisonomía del rascacielos se distinguió desde un principio de toda la arquitectura conocida anteriormente y, sin antecedentes arquitectónicos cercanos, se configuró libremente de acuerdo con sus propósitos militares. Esta posibilidad ocurrió dado que el rascacielos nació y se desarrolló en los Estados Unidos de fines del siglo diecinueve y comienzos del veinte adaptándose de inmediato a las dinámicas condiciones económicas y sociales que le dieron origen y sin tratar de insertarse (en un contexto) dentro de ninguna tradición arquitectónica.

A partir del siglo quince y como consecuencia del incipiente capitalismo mercantil, se desarrolló la construcción de ciertas ciudades de Europa, la nueva función arquitectónica de alojar administraciones de negocios. Las necesidades de este quehacer administrativo se fueron desarrollando y complicando. Esta evolución arranca en el taburete alto de contadores y escribanos y llega hasta los complejos equipos administrativos actuales donde la mecanización del registro y manipulación de datos plantea requerimientos espaciales y de acondicionamiento absolutamente nuevos.

Los primeros edificios comerciales que superaron la simplicidad de la tienda y el taller solo precisaron cambios en cuanto a cantidad de espacio disponible, pero sin que este espacio necesitara tener características realmente distintas.

El desarrollo del comercio y de la industria, solicitud de la arquitectura soluciones que no solamente proporcionaran más espacio, sino espacios distintos, con características propias.

Una de ellas fue una versión de las viejas necesidades de prestigio, las que hasta entonces se habían relacionado principalmente con la arquitectura política y religiosa, en fecha tan temprana como comienzos del siglo diecinueve los comerciantes ya estaban advertidos del valor que tenía la residencia de su firma como elemento prestigioso, superior o ratificando la potencia del establecimiento.

Cuando el rascacielos nació, en Chicago a fines del siglo diecinueve, simultáneamente con las necesidades de alojamiento, aparece la necesidad de prestigio como una motivación principal en su gestación. En el bajo Manhattan, localización clásica de los rascacielos de la segunda etapa, "inmediatamente las torres ga-

En el Centro del Rockefeller Center, el R. C. A., de 70 pisos.

Figura 02: (Da esquerda para a direita) Anúncio e matéria "El fenomeno del rascacielos" da revista *Nuestra Arquitectura*. Da esquerda para a direita: edições 194, de setembro de 1945 e 371, de outubro de 1960. Fonte: Acervo LPPM.

Figura 03: Anúncios da revista *PROA*. Da esquerda para a direita: edições 68, de fevereiro de 1953 e 168, de janeiro de 1965.

Fonte: Acervo LPPM.

Cultura

Para além da arte ou das atividades artísticas, ao falar de cultura é possível referir-se ao estilo e ao modo de vida de uma sociedade em determinado tempo e espaço. No século XX, a cultura passou a condicionar uma reprodução maçante da sociedade e a funcionar como um mecanismo de manutenção de classes, da ordem e do (des)equilíbrio social vigente. Com o propósito de “guiar” a evolução para uma condição humana universal e apontar para um objetivo futuro, e não de servir como registro de códigos, inventários e descrições de uma determinada situação contemporânea; a cultura foi aos poucos ganhando status de instrumento para a construção do Estado-nação sólido, sob a justificativa do “projeto do iluminismo” ou do “projeto da modernidade” (BAUMAN, 2011 *apud* SELDIN, 2015). Em fins do século XX, a cultura se manifestava como uma ferramenta de distinção, utilizada para reforçar as diferenças de classe e preservá-las de acordo com as hierarquias sociais (BOURDIEU, 2010 [1984], 2011 [1989] *apud* SELDIN, 2015).

Bem como o tema tecnologia, o tema cultura pode abarcar um grande número de discussões que envolve o edifício de apartamentos: da desconstrução da imagem negativa que se estabelecia sobre a habitação multifamiliar, associada aos cortiços, até às adaptações realizadas nos apartamentos, com o suporte da legislação e das novas tecnologias, a fim de atrair também as classes abastadas que ocupavam as residências unifamiliares burguesas. Esse primeiro momento de mudança de mentalidade tem início ainda no século XIX, como exemplifica Loes (2017, p. 59) com o edifício Dakota do industrial Edward Clark, inaugurado em Manhattan em 1884; portanto, a partir dos anos 1940, recorte deste trabalho, outras questões são incorporadas a essa nova forma de morar, as quais podem ser observadas por meio das revistas especializadas.

Provavelmente por influência da experiência da crise de 1929, o investimento em edifícios de renda na América Latina, em detrimento das aplicações em bancos, mostrava-se não só como uma operação de maior segurança, mas também como um negócio bastante promissor para os donos de imóveis, visto a demanda crescente que acompanhava o desenvolvimento urbano das cidades (CARDINAL, 2012, p. 238-241). Entretanto, com as mudanças políticas que ocorreram durante a década de 1930, a ascensão de governos populistas interferiu nessa dinâmica de mercado. No caso brasileiro, por exemplo, a aprovação de sucessivas leis de proteção ao inquilinato – um total de 12 entre 1942 e 1963 (BEDOLINI, 2014, p. 9), motivou uma menor produção de unidades para renda e um aumento do valor dos aluguéis. Logo, construir apartamentos para venda tornou-se um negócio muito mais atraente para os investidores e uma das melhores saídas para a classe média, reprimida pela demanda por moradia (LORES, 2017, p. 36).

Em São Paulo, esse cenário impulsionou a criação do Banco Nacional Imobiliário (BNI) em 1945. Inicialmente, o BNI estava envolvido apenas com a compra e venda de imóveis e a hipoteca ou financiamento de empreendimentos, porém a rapidez e sucesso de vendas das unidades compactas do Edifício Mara (apartamentos tipo quitinete), impulsionou a criação de um braço incorporador à empresa, a Companhia Nacional de Investimentos (CNI), e o lançamento de seus próprios edifícios. No setor imobiliário, a grande inovação do BNI foi a implantação do “sistema a preço de custo” para construir grandes edifícios. Essa patente, adquirida do engenheiro Cypriano Marques Filho, pregava a venda de unidades ainda em planta para reunir o capital necessário à compra do terreno, anteriormente reservado, e o início das obras. Então, vender rapidamente as habitações era essencial para iniciar a construção (LORES, 2017).

O mercado imobiliário estava em alta e a publicidade ganhava força. Numa primeira impressão, em especial ao observar as propagandas que ilustram o livro de Raul Lores (2017), *São Paulo nas Alturas*, os jornais parecem concentrar os anúncios de venda de apartamentos, com destaque para a Folha da Manhã. Já as revistas, em complementação, priorizam os anúncios de materiais, serviços e equipamentos que servem, primordialmente, aos arquitetos e construtores, fato que pode ser associado ao alcance, em termos de público, dessas duas publicações. Para além da questão tecnológica em si, muitos desses materiais e equipamentos interferem diretamente no modo e na qualidade de vida em apartamentos e são apresentados como indispensáveis para o viver e o edifício modernos (Ver Figura 04).

La ciencia y la técnica crean de continuo nuevos aparatos y sistemas para el mejoramiento de la vida humana. En materia de cocción, el perfeccionamiento más significativo fué alcanzado con la cocina eléctrica, que señala en comienzo de una etapa de mayor economía, comodidad e higiene. Al incluir la cocina eléctrica, los profesionales de la construcción realzan sus obras con un complemento que es y seguirá siendo eminentemente moderno (NUESTRA ARQUITECTURA, N. 200, mar. 1946, p. 72).

En la construcción moderna se exige el máximo confort y una eficaz aislación termo-acústica en techos, entresijos, paredes, cielorrasos. TELGOPOR, experimentado material sintético, de inmejorables cualidades, imputrecible, de duración eterna, livianísimo, de fácil colocación, garantiza la aislación térmica y acústica ideal (NUESTRA ARQUITECTURA, N. 371, out. 1960, p. 16).

Figura 04: Anúncios da revista *Nuestra Arquitectura*. Da esquerda para a direita: edições 200, de março de 1946 e 371, de outubro de 1960.
Fonte: Acervo LPPM.

Os sistemas de calefação, ar-condicionado, gás e interfone, os materiais de tratamento térmico, acústico e impermeabilizantes, as louças, metais e eletrodomésticos; todos esses recursos melhoravam o padrão de vida desse tipo de moradia e promoviam uma aproximação com as condições de conforto das casas unifamiliares, quando não as superava. Por outro lado, além dessas necessidades materiais, o atendimento às exigências de ordem cultural postas pelas classes mais abastadas passaram a definir muitas soluções projetuais e se tornar mais um item na venda dessa forma de morar. Na Acrópole, por exemplo, algumas descrições que acompanham projetos evidenciam certas imposições de status, como a segregação entre os setores sociais e de serviço (Ver Figura 05).

[Sobre o Prédio Hygienópolis] Logo acima do nível das garagens e em plano ainda inferior ao da rua [...] está colocada a entrada de serviço, com acesso pela rampa de automóveis, junto à divisa. Um dos elevadores é destinado exclusivamente ao serviço [...] cada apartamento possui um hall central, com a escadaria e os elevadores, hall este que dá acesso aos apartamentos por uma entrada principal e uma de serviço (ACRÓPOLE, N. 27, jul. 1940, p. 107).

O Edifício é dotado de modernos aparelhamentos indispensáveis às exigências da vida atual, incluindo cozinhas elétricas, aquecimento central e instalação de antenas especiais para uma perfeita recepção de rádio. Um dos traços característicos do prédio é a perfeita separação entre os inquilinos e o movimento da parte de serviço. Os apartamentos superiores possuem uma saída particular [...] O Edifício Santa Amália, graças à sua situação, disposição interna, construção e aparelhamentos oferece todas as

vantagens de uma residência fina e ampla (ACRÓPOLE, N. 64, ago. 1943, p. 95).

Figura 05: Matérias da revista *Acrópole*. Da esquerda para a direita: edições 27, de julho de 1940 e 64, de agosto de 1943.

Fonte: acropole.fau.usp.br

Em contraposição, Lores (2012) apresenta anúncios direcionados à classe média que expõe preocupações bastante diferenciadas. Retomando o exemplo do Edifício Mara, primeiro de quitinetes em São Paulo e com comercialização realizada em 1949, os jornais reproduzem a frase “único condomínio com serviços de grande hotel”⁶ como slogan de venda e revelam a diversificação de usos no edifício (habitação, comércio e serviços) como um forte chamariz a essa classe. As propagandas sobre o Copan, anos depois, reforçam essa condição ao qualificar o empreendimento com o mote: “Um pé onde você trabalha, outro onde você mora”⁷. A própria proposta de quitinete, inclusive, que combina economia e boa localização, também aponta para outras prioridades.

Cidade

Junto ao tema cidade, evidencia-se o forte papel do poder público como agente transformador do espaço. Com os incentivos à industrialização e a urbanização crescente, durante a década de 1930, inúmeras cidades dão continuidade ou passam a implementar planejamentos urbanos elaborados em anos anteriores. Na América Latina, essas gerações centraram esforços em racionalizar o alargamento urbano e sanear, embelezar e modernizar

⁶ LORES, Raul Juste. **São Paulo nas Alturas:** a revolução modernista da arquitetura e do mercado imobiliário nos anos 1950 e 1960. São Paulo: Três Estrelas, 2017, p. 36.

⁷ Ibid, p. 76.

respectivamente, a residência do Sr. José Brissac, dos arquitetos Bratke & Botti e os apartamentos dos senhores Warchavchik, do arquiteto Gregory Warchavchik. Na categoria de edifícios comerciais não houve premiação, pois a comissão, “baseada no art. 7º, julgou os projetos apresentados, desta categoria, sem qualquer interesse ou concepção notável, digna de especial menção para receber um premio [sic]”⁹.

No contexto latino-americano, as três cidades tratadas nesse artigo, como tantas outras, realizaram significativas operações em suas áreas urbanas no início do século XX. Buenos Aires, que em 1945 seguia como a cidade mais populosa da América Latina, com cerca de dois milhões e quinhentos mil habitantes, dava continuidade aos planejamentos iniciados ainda nos anos de 1910. A *Avenida Norte-Sur* e a *Avenida Perimetral*, por exemplo, não só denunciam a realização de obras de grande envergadura no período, mas também a política de caráter rodoviarista que vigorava no período. Em São Paulo, esse impacto do automóvel pode ser ilustrado pelo Plano de Avenidas publicado por Prestes Maia em 1930. Em Bogotá, também em reforma, Karl Brunner, diretor da Oficina Municipal de Urbanismo de 1934 a 1942, publicava sua experiência europeia e latino-americana no texto *Manual de urbanismo*, trabalho mais importante e difundido nesses anos. Compõem as duas discussões principais desta obra: primeiro, os temas das casas urbanas e do saneamento e, segundo, da edificação urbana, do arranha-céu, das urbanizações, das vias, do trânsito e do urbanismo subterrâneo (CARDINAL, 2012, p. 255).

Paralelo aos planos viários, zoneamentos e reparcelamentos do solo, o fenômeno da verticalização e a expansão das fronteiras urbanas ganhava notoriedade. Ao tratar desses temas na cidade de São Paulo entre os anos 1920 e 1939, Nadia Somekh (2014) faz uso do termo urbanismo modernizador. Diferentemente do urbanismo moderno ou modernista, cujas bases estão vinculadas à resolução de problemas de ordem social, o urbanismo modernizador, numa leitura simplificada, se ocupa da busca por feições modernas. Assim, grandes operações urbanas inspiradas em modelos europeus e estadunidenses promoveram desapropriações, demolições, alargamento de vias, entre outras transformações significativas que garantiram condições favoráveis ao desenvolvimento dessa nova condição moderna. A verticalização, produto e também agente dessa modernização, cresceria substancialmente em São Paulo e em outras cidades latinas. Como traz Menotti Del Picchia no Manifesto Da Arquitetura:

O mundo mudou de posição geométrica: de um universo horizontal passamos para o verticalismo da vida moderna [...] vertical é a arquitetura da era [sic] elétrica do elevador e do cimento armado. O verticalismo arquitetônico mudou as paisagens urbanas. Mercê dele a arte de edificar passou a ser uma das atividades medulares da vida atual dos homens (ACRÓPOLE, N. 145, mai. 1950).

Cidade, modernização, verticalização e arquitetura moderna estreitavam cada vez mais sua relação. Na revista *PROA*, três projetos publicados entre 1946 e 1948 esboçam essa situação: a ampliação da *Carrera Décima*, a reurbanização da *Plaza Central de Mercado* e a reconstrução da *Carrera Séptima*. Esses projetos, embora não construídos, propunham uma grande transformação do centro de Bogotá do urbanismo à arquitetura. Como explora María Pía Fontana, em artigo da publicação *Arquitectura Moderna en Bogotá* (2016), um conjunto que se preocupa em transmitir “*‘la imagen de ciudad’ que los arquitectos quieren transmitir [...] una idea de ciudad moderna vinculada a la ciudad tradicional*”¹⁰.

⁹ ACRÓPOLE, N. 58, fev. 1943, p. 371.

¹⁰ FONTANA, María Pía. Bogotá: edificios en altura y espacio urbano moderno. In: **Arquitectura Moderna en Bogotá**. Bogotá: Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Facultad de Artes y Diseño. Programa de Arquitectura, 2016, p. 73.

La nueva vía [sobre a *Carrera 10*], además de cumplir con sus fines inmediatos relacionados con la circulación, va a crear en este sector un nuevo núcleo urbano moderno, confortable, mejor habitado, con la posibilidad de establecer almacenes comerciales amplios y de fácil abastecimiento, además de terrenos destinados a escuelas y jardines. En este sector puede aparecer, con una buena reglamentación una de las mejores y más lucrativas zonas comerciales de la ciudad. Su distancia a las oficinas y dependencias oficiales, su privilegiada situación en el centro de la ciudad y sus espléndidas facilidades de circulación, en un futuro inmediato, son factores que deben tener en cuenta quienes se encarguen de los estudios urbanísticos y arquitectónicos de esa aglomeración confusa que allí forman las estrechas y torcidas calles (PROA, N. 59, mai. 1952, Notas Editoriales).

Na revista *Nuestra Arquitectura*, arquitetura e cidade estavam impressas em várias matérias relacionadas à regulamentação das novas construções e à verticalização. Entre elas: “*Nuestro mediocre código de la edificación*” (NUESTRA ARQUITECTURA, N. 257, dez. 1950) (Ver Figura 06), “*Bases para un código edificatorio*” e “*Bases de un código racional de edificación*” (NUESTRA ARQUITECTURA, N. 267, dez. 1951), “*Transformación de un típico centro urbano*” (NUESTRA ARQUITECTURA, N. 323, jun. 1956) e “*Torres en Buenos Aires*” (NUESTRA ARQUITECTURA, N. 369, ago. 1960).

A recorrência de temas entre diversas cidades latino-americanas, inclusive, motivou encontros como o Congresso Pan-americano de Arquitetos, que, por sua vez, ampliavam ainda mais esse intercâmbio. Em 1940, segundo publicação da revista *Acrópole* (N. 25, mai. 1940), o V Congresso Pan-americano de Arquitetos, realizado em Montevideo-Uruguai, reuniu representantes do Uruguai, Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia, Estados Unidos, México, Peru e República Dominicana para estudar, discutir e resolver, em conjunto, os problemas que, em geral, se assemelham nesses diversos países. Não à toa, a edição especial de urbanismo da *Acrópole* (N. 163, nov. 1951), entre outras matérias, publica uma intitulada “*Estudios urbanísticos na Cidade de México*”, com autoria dos arquitetos Mario Pani, José Luis Cuevas, D. Garcia Ramos e H. Martinez de Hoyos junto ao engenheiro Victor Vila.

Unidade impressa?

O adensamento dos centros urbanos, por meio da verticalização, somado às soluções arquitetônicas que respondiam às demandas crescentes da urbanização, resultaram em propostas habitacionais que também reuniam outros usos, como a conjunção habitação, comércio e serviços. Tratava-se de um produto de arquitetura destinado a diferentes classes sociais e que, por isso, reunia diferentes características; enquanto economia e localização conquistariam a classe média, um mercado de novos materiais e equipamentos garantiriam o conforto e status social desejados pelos mais abastados. Para complementar o cenário, um elevado número de fornecedores queria se unir aos arquitetos e construtores nessa nova proposta de construção.

Observar o tema do edifício de apartamentos nas revistas, sobretudo sob a perspectiva dos três temas delimitados – tecnologia, cidade e cultura – revelou muitos alinhamentos entre as cidades aqui estudadas. Por um lado, as questões urbanas giravam em torno das mudanças e adaptações necessárias para seu embelezamento, saneamento e ordenamento, por outro, a arquitetura, aliada às tecnologias disponíveis, garantiria o atendimento das novas necessidades sem perder de vista a modernização expressa desde o espaço urbano. Assim, nesse processo de desenvolvimento e consolidação de um tipo de edificação e modo de

morar, as revistas especializadas assumiram funções educativas, informativas e publicitárias. Mais do que regulamentações, dados de mercado e produtos variados, havia por trás a venda de uma ideia muito maior: o viver moderno e nas alturas.

Referências

ALMEIDA, M. F. de. **Revista Acrópole publica residências modernas**: análise da revista Acrópole e sua publicação de residências unifamiliares modernas entre os anos de 1952 a 1971. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Departamento de Arquitetura e Urbanismo, Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos (SP), 2008.

ARANGO, Alfonso et al. **Publicidad en la revista Proa durante los años cincuenta. Estudio gráfico e inventariado**. DEARQ 17. Diciembre de 2015. Bogotá, pp. 86-103. Disponível em: <<http://dearq.uniandes.edu.co>> Acesso em: 10 jun. 2019

BEDOLINI, Alessandra Castelo Branco. **Banco Hipotecário Lar Brasileiro**: análise das realizações no Estado de São Paulo 1941-1965. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014.

CARDINAL, Silvia Arango. **Ciudad y arquitectura**: Seis generaciones que construyeron la América Latina moderna. México: Fondo de Cultura Económica/Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2012.

COTRIM, Marcio; LARA, Fernando. Latin America as the missing link between the French Hôtel and the American hybrid. In: **I International Congress - Colonial and Postcolonial Landscapes: Architecture, Cities, Infrastructures, 2019, Lisboa**. Colonial and Postcolonial Landscapes: Architecture, Cities, Infrastructures. Lisboa: FCT - Foundation for Science and Technology, 2019. v. 1.

DEAMBROSIS, Federico. ¿Qué hacer con los yanquis? Distintas recepciones de las experiencias y de los modelos estadounidenses en el medio arquitectónico argentino. Los casos de Nuestra Arquitectura y de Nueva visión: 1951-1957. In: **ACTAS Preliminares de Pamplona. La arquitectura norteamericana, motor y espejo de la arquitectura española en el arranque de la modernidad (1940-1965)**. ETSA, Universidad de Navarra, marzo 2006.

DE CERTEAU, Michel. A operação historiográfica. In: **A Escrita da história**. Rio de Janeiro: Forense, 1982 [1975].

DEDECCA, Paula Gorenstein. **Sociabilidade, crítica e posição**: o meio arquitetônico, as revistas especializadas e o debate do moderno em São Paulo (1945-1965). Dissertação de Mestrado. USP, São Paulo, 2012.

FONTANA, María Pía. Bogotá: edificios en altura y espacio urbano moderno. In: **Arquitectura Moderna en Bogotá**. Bogotá: Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Facultad de Artes y Diseño. Programa de Arquitectura, 2016.

LORES, Raul Juste. **São Paulo nas Alturas**: a revolução modernista da arquitetura e do mercado imobiliário nos anos 1950 e 1960. São Paulo: Três Estrelas, 2017.

MONDRAGÓN, H. **La revista PROA**. En Bogotá moderna, 90-95. Barcelona: Departament de Projectes Arquitectònics, 2008.

ROSETTO, M.; ULIANA, D. **Preservação e acesso a periódicos brasileiros de arquitetura e urbanismo: iniciativas da FAU-USP**. In: Rev. CPC, São Paulo, n. 21, p. 103-118, jan./jul. 2016.

SELDIN, Claudia. **Da capital de cultura à cidade criativa: resistências a paradigmas urbanos sob a inspiração de Berlim**. Tese de doutorado - Programa de Pós-Graduação em Urbanismo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2015.

SOMEKH, Nadia. **A cidade vertical e o urbanismo modernizador**. 2ª edição revisada, São Paulo, Editora Mackenzie, Romano Guerra, 2014.

Acervos consultados

13º Seminário
do_co,mo,mo_
brasil

Salvador – BA
7 a 10 de outubro de 2019

LPPM - Laboratório de Pesquisa, Projeto e Memória da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) -
Edições das revistas Nuestra Arquitectura e PROA.

Edições da revista Acrópole. Disponível em: <www.acropole.fau.usp.br>.